

ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИОН КОМПЛЕКСЛАРНИ МИНТАҚАВИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ГЕОГРАФИК АСОСЛАРИ

¹Рахимов.М.И., ²Исмоилов Мухаммадали Миробид ўғли

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти “Қишлоқ хўжалиги ҳуқуқи
ва агротуризм” кафедраси стажёри

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Туризм таълим йўналиши 2-
босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098605>

Аннотация. Ушбу мақолада рекреация ва туризм турлари, табиий рекреацион ресурсларнинг ҳудудий хилма-хиллиги, туризм соҳасининг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари билан мураккаб ўзаро боғлиқликка эга эканлиги кўриб чиқилган. Шунингдек, туристик-рекреацион фаолиятни ҳудудий ташкил этишида комплекс, каркас ёки минтақавий бошқарув каби ёндашувлар таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: туристик-рекреацион фаолият, туристик-рекреацион комплекс, ҳудудий ташкил этиши, туризм салоҳиятини баҳолаш, рекреацион ва туристик зона.

Аннотация. В данной статье рассматриваются виды рекреации и туризма, региональное разнообразие природно-рекреационных ресурсов, а также тот факт, что сфера туризма имеет сложную взаимосвязь с другими отраслями экономики. Также были проанализированы такие подходы, как комплексный, комплекс или региональный управление в территориальной организации туристско-рекреационной деятельности.

Ключевые слова: туристско-рекреационная деятельность, туристско-рекреационный комплекс, территориальная организация, оценка туристического потенциала, рекреационно-туристская зона.

Abstract. This article examines the types of recreation and tourism, regional diversity of natural recreational resources, and the fact that the tourism sector has a complex interrelationship with other sectors of the economy. Also, approaches such as complex, framework or regional management in territorial organization of touristic and recreational activities were analyzed.

Keywords: touristic-recreational activity, touristic-recreational complex, territorial organization, assessment, recreational and tourist zone.

Туристик-рекреацион фаолият ҳудудий аҳамиятга эга бўлиб, рекреация ва туризм турлари, табиий рекреацион ресурсларнинг ҳудудий хилма-хиллиги, туризм соҳасининг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари билан мураккаб ўзаро боғлиқликка эга. Туристик-рекреацион жараёнларнинг ҳудудий ташкил этилиши кўп жиҳатдан батафсил кўриб чиқилишини талаб қилади. Сайёҳлик ва дам олишни ташкил этиш имкониятлари мавжуд бўлган географик маконнинг бир қисми рекреацион географик тадқиқотлар объекти бўлган туристик-рекреацион ҳудуд деб ҳисобланади. Туристик-рекреацион фаолият узоқ вақт давомида рекреацион география ва туризм географияси фанларини шакллантирадиган ҳудудий субъектларининг мураккаб механизмлари билан боғлиқ бўлиб, бу борада кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Натижада, концепциялар ва назарияларнинг шаклланди, сайёҳлик фаолиятининг хилма-хил моделлари яратилди. Ҳозирги кунда фанда туристик-рекреацион ҳудуд, туристик-рекреацион тизим, туристик-рекреацион мажмуа, туристик-рекреацион объект, туристик-рекреацион йўналишлар, туристик-рекреацион кластерлар каби атамалар оммалашиб бормоқда.

Рекреация ва туризмнинг шаклланиши биринчи навбатда табиий шароитга боғлиқ, лекин унинг ривожланиши бевосита ижтимоий ва иқтисодий ҳарактерга эга. Шунинг учун ҳам, рекреация ва туризм соҳаси тадқиқ этилганда унинг иқтисодий географик жиҳатлари ҳамда иқтисодий самарадорлигига ҳам алоҳида этибор берилган. Ўз навбатида унинг иқтисодий таъсирини ижобий ва салбий баҳолаш мумкин. Ижобий таъсирига чет эл валютаси тушумларини ошириш, давлат ва маҳаллий аҳоли даромадини ошириш, иш ўринлари яратиш, минтақавий тараққиёт ва инфратузилмани яхшилаш қабиларни киритиш мумкин [7, 8]. Давлат, хусусий секторлар ва маҳаллий аҳоли томонидан меҳмонхона хўжалиги, ресторан ва гид хизматлари, миллий ва маданий тадбирлар ташкил этиш, миллий ҳунармандчилик ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш орқали фойда олишга ҳаракат қилинади. Бундай кўрсаткичлар маҳаллий ёки минтақавий миқёсда белгиланиши мумкин.

Салбий таъсирлар эса инфляция, маҳаллий аҳоли учун нархларнинг кўтарилиши, туризмга ҳаддан ташқари қарамлик қабиларни киритиш мумкин [7, 8]. Инфляция туризм натижасида юзага келиши мумкин бўлган ер, уй-жой ва ҳатто озиқ-овқат нархларининг ошиши билан боғлиқ бўлса, туристларнинг туристик йўналишлардаги маҳаллий хизматларга қўшимча талаблар қўйиши эса хизматлар нархининг ошишига олиб келади. Вақт ўтиши билан туризмга эътиборнинг камайиши, туристик талабнинг ўзгариши, сиёсий ёки ижтимоий ҳолатнинг ўзгариши (урушлар, эпидемик касалликлар, масалан, Covid-19) рекреация ва туризмга ихтисослашган ҳудудларда иқтисодий инқирозни юзага келтириши мумкин [5].

Рекреация ва туризм иқтисодий географик жиҳатдан мураккаб жараён бўлиб, уни қисқача таърифлаш жуда қийин. Рекреация ва туризмнинг ҳар қандай модели туризм тизимининг таркиби ёки таркибий қисмларини, шунингдек, туризм доирасидаги асосий жараёнлар ва натижаларни ўз ичида жамлаган бўлиши лозим. Ушбу жараёнлар ва натижалар рекреация ва туризмнинг моҳиятини, ривожланиш даражаси ва тажрибасини ҳамда туристик-рекреацион фаолиятни амалга оширишга ёрдам берадиган воситаларни ўз ичига олади (1-расм) [4].

1-расм.

Туризм феномени: туризм ва уни бошқаришнинг таркибий қисмлари

Манба: Charles R. Goeldner, Brent Ritchie J. R. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. – 11th ed. – Published John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. – Printed in the USA, 2009. – 624 p.

Туризм феномени моделининг ўзаги, ўз навбатида, турист ва сайёҳлик тажрибаси ҳисобланади. Туристлик-рекреацион объект ёки ҳудуд сайёҳларда яхши таассурот қолдириши учун ташкилотчилар объект ва маршрутни танлашда унга таъсир кўрсатувчи барча омилларни ҳисобга олиш зарур.

Моделнинг асосий ўлчови, албатта, табиий ресурслар ва атроф-муҳит компонентиدير. Ҳар қандай туристик-рекреацион объект ёки ҳудуд, биринчи навбатда, ўзининг ландшафти ва иқлими билан тавсифланади. Учинчи компонент эса инсон бўлиб, ўз навбатида маҳаллий аҳоли ва ташриф буюрувчиларга ажратилади.

Туризм феноменининг яна бир жиҳати - инсон томонидан яратилган муҳит ҳисобланади. Бу туристик-рекреацион объект ёки ҳудуддаги маҳаллий аҳоли яшаш муҳитини ўз ичига олади. Бу эса туристик минтақада туризмни ривожлантиришдаги етакчи омиллардан ҳисобланади.

Сайёҳлик ташкил этиладиган ҳудуднинг иқтисодий инфратузилмаси (йўллар, транспорт, алоқа тармоқлари, савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари ва бошқ.) маҳаллий аҳоли эҳтиёжлари учун бўлиб, алоҳида туризмга хизмат кўрсатиш мақсадида ташкил этилмаган бўлади. Инфратузилманинг ушбу компонентлари сайёҳлар учун ҳам муҳим бўлсада, уларнинг асосий вазифаси аҳолининг доимий кундалик эҳтиёжлари билан боғлиқ. Бундан ташқари, меҳмонхоналар, ресторанлар, конференция марказлари, диққатга сазовор жойлар кабилар турист ва рекреантларга яхши хизмат кўрсатиш мақсадида туристик инфратузилмалари кўринишида ташкил этилади. Туристлик инфратузилма таркибий қисмлари маҳаллий аҳолига ҳам хизмат кўрсатсада, одатда, туристлар қизиқиши ва эҳтиёжларига кўра белгиланади [6].

Технологиялар эса туристик маҳсулот ва хизматларни шакллантириш ва оммалаштиришдаги энг сўнгги ва тасирчан омилларидан бири ҳисобланади. Янги фан-техника ютуқлари ва компютер технологиялари билан боғлиқ бўлган телекоммуникация технологияларининг оммалашishi туристик-рекреацион фаолият моҳиятига кескин таъсир кўрсатиб келмоқда. Бу эса иқтисодий ва туристик инфратузилманинг ихтисослашган элементларини ифодалайди. Рекреацион-туристик объект ёки ҳудуднинг инсон томонидан яратилган муҳитига таъсир кўрсатувчи омиллардан яна бири маълумотлар базаси бўлиб, унинг муваффақияти ахборотни тўплаш, таҳлил қилиш ва ундан самарали фойдаланиш билан белгиланмоқда.

Ахборотлар ўз навбатида бир нечта турларга бўлинади:

- сайёҳликни лойиҳалаш ва ривожлантириш учун зарур бўлган ҳудуднинг туристик имкониятлари тўғрисидаги маълумотлар;
- сайёҳларнинг рекреацион-туристик ҳудуд ва туристик инфратузилма тўғрисидаги фикрлари;
- маҳаллий аҳолининг дунёқараши ва кадрлар сифати.

Ваниҳоят, туризмнинг кўпинча етарли даражада эътиборга олинмайдиган жиҳати бу, рекреацион-туристик фаолиятнинг умумий бошқарув тизимидир. Рекреацион-туристик фаолиятни тартибга солувчи ҳуқуқий, сиёсий ва молиявий бошқарув тизимлари унинг халқаро бозорда рақобатбардошлигига таъсир кўрсатади ва туристик фирмаларнинг рентабеллигини аниқлашда катта рол ўйнайди.

Туризм феноменининг яна бир таркибий қисми ҳизмат кўрсатиш секторлари ҳисобланади. У ўз таркибига транспорт, турар-жой, озиқ-овқат, аттракцион ва парклар, кўнгилочар марказлар, савдо каби секторларни олади. Ҳизмат кўрсатиш секторлари муваффақиятли туристик-рекреацион фаолият учун яна бир муҳим омиллар бири бўлиб, бу соҳалар тўғридан-тўғри туризм саноатининг бир қисми ҳисобланмасда, ушбу ҳизматлардан бирининг яхши йўлга қўйилмаганлиги унга салбий таъсир кўрсатади.

Рекреацион-туристик фаолиятни ривожлантиришда халқаро туристик бозорда ўз ўрни ва брендига эга бўлиш муҳим аҳамиятга эга. Бу маҳаллий туристик инфратузилмани ривожлантириш ва халқаро тушум миқдорини оширишда асосий омиллардан ҳисобланади. Туризм соҳасида халқаро иқтисодий алоқаларнинг шаклланиши 3 босқичга ажратилади [9].

Дастлабки босқич (Initial stage) – чекланган туризм иқтисодиёти, маҳаллий таъминотнинг паст даражаси, ташқи қарамликнинг юқори даражаси билан ҳарактерланиб, туристларга ҳизмат кўрсатишни бошқариш ва асосий даромадни ўзлаштириш чет эл туристик фирмалари томонидан амалга оширилади.

Оралиқ босқич (Intermediate stage) – туризмнинг иқтисодиётдаги улушининг кўпайиши, маҳаллий таъминотнинг ортиши, ташқи қарамликнинг камайиши билан изоҳланади. Бунда ҳорижий туристларни жалб қилиш учун реклама ҳизмати, транспорт ва меҳмонхоналарни брон қилиш каби ҳизматлар маҳаллий туристик фирмалар томонидан ҳам амалга ошириш йўлга қўйилади, натижада чет эл валютаси тушумлари ортади.

Ривожланган босқич (Advanced stage) – экстенсив туризм иқтисодиёти, маҳаллий таъминотнинг юқори даражаси, ҳорижий етказиб берувчиларга қарамликнинг паст даражаси каби кўрсаткичларга эга бўлиб, бунда туристик инфратузилмани ривожлантириш орқали сайёҳларга ҳизмат кўрсатиш асосан маҳаллий туристик фирмалар ва маҳаллий ресурслар орқали амалга оширилади.

Юқорида айтилганидек, ҳизмат кўрсатиш секторлари туристик-рекреацион фаолиятни сифатли ва такрорланмас бўлиши учун аҳамиятлидир.

Бироқ, ҳизмат кўрсатишни миллий кадриятларга асосланган меҳмондўстлик билан ташкил этиш муҳимдир. Бу эса ўзини ҳақиқий меҳмондек ҳис қилган туристларда яхши таассурот қолдиришга ва туристик маршрутларнинг оммалашишига ҳизмат қилади.

Ўз навбатида туризм иқтисодиётнинг ўзига хос тармоғи ҳамдир. Ушбу соҳа ҳам бошқа соҳалар сингари мамлакат иқтисодиётига, унинг ялпи ички маҳсулотининг кўпайишига ўзининг салмоқли ҳиссасини қўшадиған соҳа. Ўрганишлар шуни кўрсатадики, соҳа бир қатор ўзига хос бўлган хусусиятларга эга ҳисобланади [1, 3]:

- рекреация ва туризм мавсумий характерга эга бўлиб, одамларнинг бир жойдан иккинчи жойга қисқа муддатдаги ҳаракатларининг содир бўлиши билан белгиланади. Бунда одамлар якка бўлиб эмас, балки гуруҳ-гуруҳ бўлиб ҳаракатланади (агар якка ҳаракат қилинса – бу оддий саёҳатдан иборат бўлади). Туризмнинг бу хусусияти, таъкидланганидек, қисқа муддатлилиги. Кўп ҳолларда бу 2-3 кун, асосан, дам олиш кунларига тўғри келади. Татил даврида бир ҳафталик, ўн кунлик туристик саёҳатлар ҳам бўлиши мумкин.

Унинг мавсумийлиги шундаки, кўп ҳолларда табиат қўйнига саёҳат қилиш баҳор, ёз ва куз ойларида амалга оширилади. Айрим туристик юришлар қиш манзарасини тамоша қилишга қаратилган бўлади. Умуман олганда баҳор, ёз ойлари саёҳат учун қулай фасллар бўлиб ҳисобланади.

- рекреант ва туристларнинг доимий яшаш жойидан бошқа жойга бориши бўлиб, бунда ишлаб пул топиш мақсадидаги ҳаракати бунга кирмайди. Бу ҳаракат маҳаллий ёки халқаро бўлади.

Доимий яшаш жой дейилганда тегишли органлар томонидан рўйхатга олинган жой тушунилади. Шахслар қайси жойда рўйхатга олинган бўлса, одатда, ўша жойда яшаши лозим. Бошқа ҳудудларга дам олиш, ҳордиқ чиқариш, ўрганиш, саломатлигини тиклаш каби мақсадлар учун бориши туризмнинг ушбу хусусиятига киради.

- рекреация ва туризмга фақат бўш вақтида дам олиш, уни фаол ўтказиш усули сифатида қаралиши ҳам унинг ўзига хос хусусиятларидандир. Кўп ҳолларда бошқа ҳудудларда сайр қилиш, тамоша, ўрганиш каби ҳолатлар одамларни хизмат сафарига жўнатганда ҳам содир бўлиши мумкин. Бироқ, бу ерда мақсад маълум ишни битиришга қаратилганлиги туфайли уни рекреация ва туризмга киритиб бўлмайди. Бунда асосий урғу ушбу тадбирлар инсонларнинг бўш вақтида содир бўлиши лозим эканлигига қаратилади ва шу асосда ўрганилади.

- рекреация ва туризм нафақат иқтисодий, балки муҳим ижтимоий соҳа ҳамдир. Бунинг иқтисодий самарадорлиги билан бирга маънавий, руҳий ва интеллектуал аҳамияти ҳам жуда катта. Шу туфайли ушбу соҳага давлат алоҳида эътибор бериб маълум имтиёзлар ҳам белгилайдилар. Одамлар бу имтиёзлардан фақат турист бўлганликлари учун фойдаланадилар. Бу ҳам туризмнинг ўзига хос хусусияти ва катта ижтимоий-иқтисодий аҳамиятидан далолат беради. Имтиёзлар туристларнинг божхона постларидан ўтишда, солиқ тўлашда, паспорт назоратида намоён бўлади.

- рекреация ва туризм иқтисодиётнинг таркибий қисми сифатида мамлакатга даромад келтиради, чет эл валютаси тушумини оширади, аҳолини янги иш ўринлари билан таъминлайди. Сайёҳларга хизмат қилиш учун меҳмонхона, ошхона, транспорт каби иқтисодий ва туристик инфратузилма шаклланади ва ривожланади. Бундан ташқари, кўшимча даромад манбааларини шакллантиради.

Хулоса. Туристтик-рекреацион фаолиятни ҳудудий ташкил этишда комплекс, каркас ёки минтақавий бошқарув ёндашувларини ҳам ажратиш кўрсатиш мумкин. Бироқ, бу вазифа иложи борича кўплаб ёндашувларни ажратиш эмас, балки ҳозирги босқичда туристик-рекреацион фаолиятни ҳудудий ташкил қилиш бўйича илмий тадқиқотларнинг умумий тенденцияларини аниқлашдир. Ҳозирги кунда мавжуд бўлган фаннинг билимлар базаси муайян ташкил этиш даражасида бирлаштиришга имкон берадиган маълум миқдордаги замонавий туристик-рекреацион фаолият шакллари яратишга имкон беради.

REFERENCES

1. Геворгян А.С. Повышение конкурентоспособности туристской дестинации на основе развития малого предпринимательства (на примере города Сочи) Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Сочи, 2011. – 22 с.
2. Махкамов Э. Г., Маматисаков Ж. РЕКРЕАЦИЯ ВА ТУРИЗМ ОБЪЕКТЛАРИНИ ҲУДУДИЙ ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ ГЕОГРАФИК ЖИҲАТЛАРИ //ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
3. Морозова Н.С. Теория и методология формирования и развития конкуренции в туризме // дис. ... канд. экон. наук. Сочи, 2012. 335 с.

4. Charles R. Goeldner, Brent Ritchie J. R. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. – 11th ed. – Published John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. – Printed in the USA, 2009. – 624 p.
5. Covid-19 and tourism. United Nations Conference on Trade and Development, 2020
6. Middleton, V., A. Fyall, M. Morgan, & A. Ranchhod. *Marketing in Travel and Tourism*. 4th edition. Butterworth -Heinemann. 2009
7. Morrison A.M. (2013) *Marketing and managing tourism destinations*. Routledge. Abingdon, Oxon, England. 632 p.
8. Peter Mason. *Tourism Impacts, Planning and Management*. Typeset by Newgen Imaging Systems (P) Ltd, Chennai, India Printed and bound in Great Britain 2003
9. Robert W. Wyllie. *An introduction to tourism*. Venture Publishing, Inc. 2011